

Disponibil:

<https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/5009/3761>

10. SVEIBY, K.E. *Creating Value with the Intangible Asset Monitor*. [online]. [citat 16.09.2023]. Disponibil: <https://www.sveiby.com/files/pdf/the-intangible-assets-monitor.pdf>

В.М. Горбачук,

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу
інтелектуальних інформаційних технологій

Т.О. Бардадим,

Кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий
співробітник відділу інтелектуальних інформаційних технологій

М.М. Дунаєвський

Доктор філософії (прикладна математика), науковий співробітник відділу
інтелектуальних інформаційних технологій

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України

ПЛАТФОРМА URANIE ДЛЯ КВАНТИФІКАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Платформа ПЗ Uranie – це фреймворк ПЗ з відкритим вихідним кодом, розроблений у підрозділі ядерної енергії СЕА (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives; Alternative Energies and Atomic Energy Commission; заснований Францією 18 жовтня 1945 р. після перемоги у Другій світовій війні; перший директор – Фредерік Жоліо-Кюрі, Нобелівський лауреат з хімії 1935 р.). Uranie призначена для кількісного оцінювання невизначеності, дослідження чутливості, генерування сурогатної моделі (мета-моделі), калібрування кодів, щоб сприяти аналізу та посиленню достовірності результатів комплексного моделювання [1]. ПЗ Uranie застосовує технології C++ та програмного фреймворку ROOT, розробленого в CERN для обробки великих обсягів даних [2], що пропонує інтерфейси Python і може бути встановлений через Anaconda.

Система ROOT – це об'єктно-орієнтований фреймворк з відкритим кодом для широкомасштабного аналізу даних, який розпочався як приватний проект у 1995 р. в CERN і перетворився на офіційно підтримуваний інструментарій аналізу для великого адронного колайдера (Large Hadron Collider (LHC)).

Uranie включає досить універсальні (generic) засоби для генерування планування експериментів (design-of-experiments) [3], створення сурогатних моделей для імітації коду, навчання сурогатних моделей (наприклад, через

поширення невизначеностей та поліноміальне розкладання хаосу (polynomial chaos expansion), нейронні мережі, процес Гаусса (крігінг (kriging))), різних методів аналізу чутливості, алгоритмів оптимізації, ефективної глобальної оптимізації (efficient global optimization (EGO)), спроможностей паралельних обчислень, трактуючи зовнішні коди моделювання у багатьох галузях фізики (наприклад, теплообмін між пластинчатим листом (plate-sheet) і рідиною) як деякі чорні скриньки (black boxes) [4].

Тому Uranie виграє від численних особливостей ROOT через інтерактивний інтерпретатор C++ (Cling), побудований на основі LLVM і Clang, інтерфейс Python (PyROOT), доступ до баз даних SQL тощо. Uranie виграє від спеціального використання зовнішніх і внутрішніх факторів, зокрема від ефективної моделі обробки даних, передових графічних засобів (наприклад, <https://sourceforge.net/projects/uranie/>), певних рішень для паралелізації.

Високопродуктивні (high-performance) обчислювальні ресурси, постійне поліпшення точності чисельного моделювання та відповідних експериментальних вимірювань потребують посилення довіри до результатів цього моделювання, зокрема шляхом кількісного оцінювання (квантифікації) невизначеності. Таке оцінювання може залежати від запитуваних цілей (ітеративне ранжування джерел невизначеностей через аналіз чутливостей, зниження невизначеностей в обчислювальних прикладах і практичних застосуваннях, точне оцінювання критичного порогу чи оптимального робочого рівня), потребуючи математичних методів тієї чи іншої складності [5].

Традиційно квантифікація вимагала великої кількості запусків коду для отримання надійних результатів, тобто суттєвих обчислювальних і часових ресурсів. Щоб долати цей недолік, проводилися відповідні методологічні та технічні розробки. При зростанні ресурсів, доступних для складних обчислень, наприклад, еволюції рідини на дрібній сітці (fine mesh), фізикам корисно знати, наскільки дрібною має бути ця сітка. Замість того, щоб збільшувати роздільну здатність сітки, може бути кращим зменшувати конкретне джерело невизначеності чи додавати нові розташування до навчальної бази даних для побудови сурогатної моделі.

Платформа Uranie була розроблена для того, щоб збирати методологічні розробки, які надходять з промислового й академічного світу, та надавати їх якнайширшій аудиторії завдяки кільком важливим аспектам: платформа з відкритим вихідним кодом є доступною для всіх, а кожний мотивований користувач може досліджувати такий код і пропонувати його вдосконалення чи виправлення; платформа розроблена на Linux з метою її доступності, надаючи можливість Windows-портування; платформа написана на C++ з можливістю її використання через Python; платформа організована за модульним принципом, щоб завантажувати лише потрібні модулі, організуючи аналіз через компіляцію фундаментальних блоків (bricks); платформа є універсальною, працюючи як з явною функцією, так і з деяким кодом, вважаючи його чорною скринькою (якщо є можливим обмін даними з цим кодом, скажімо, через файл). Така універсальність збільшує сферу застосовності Uranie.

Ядро платформи Uranie – це модуль бібліотеки DataServer (сервер даних), який містить усю необхідну інформацію про змінні задачі (наприклад, назви, одиниці вимірювання, закони ймовірності, файли даних тощо) та власне дані (якщо інформація була надіслана чи згенерована), дозволяючи виконувати найпростіші статистичні операції (обчислення середніх значень, стандартних відхилень, квантилів і так далі).

Модуль бібліотеки Sampler дозволяє створювати велике розмаїття планів експериментів (вибірок) [3] залежно від даної задачі (поширення невизначеностей, побудова сурогатної моделі тощо). Деякі методи створення планів експериментів загалом вбудовуються у складніші методи, наприклад, у методи у спряженому просторі Фур'є.

Модуль бібліотеки Modeler дозволяє будувати одну або кілька сурогатних моделей, які забезпечують простішу і швидшу функцію для емуляції заданого виходу Y складної моделі (яка зазвичай потребує багато ресурсів) для заданого набору вхідних факторів $X_i, i=1, \dots, n_X$.

Модулі бібліотек Optimizer та Reoptimizer призначені для оптимізації та калібрування моделі, яке полягає у встановленні ступеня свободи моделі таким чином, щоб імітації були якнайближчими до експериментальної бази даних. Оптимізація вважається складною процедурою, оскільки виконання однокритеріального чи багатокритеріального аналізу з обмеженнями чи без умов спирається на певні локальні або глобальні підходи.

Модуль бібліотеки Sensitivity (чутливості) дозволяє виконувати аналіз чутливості одного або кількох вихідних відгуків Y коду відносно вибраних вхідних факторів $X_i, i=1, \dots, n_X$. Застосовуються скринінговий метод аналізу чутливості (Морріса) та різні оцінки коефіцієнтів Соболя.

Список використаної літератури

1. The Uranie Team. *User manual for Uranie v 4.10.0. C++ version*. CEA, 2025. 773 p.

2. Горбачук В.М., Беспалов С.А., Гладковський В.В., Пустовойт М.М. Від електронних документів ЦЕРН до великих даних. *Глушковські читання* (26 жовтня 2023 р., Київ, Україна). Київ: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, 2023. С. 27–30.

3. Dragalin V. Model-assisted adaptive designs for dose-ranging clinical trials. *International Conference dedicated to the 60th anniversary of the foundation of Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science* (October 10–13, 2024, Chisinau, Moldova). I. Titchiev, S. Cojocaru, F. Damian, V. Izbas, C. Gaindric, D. Lozovanu, N. Vulpe (eds.). Chisinau, Moldova: Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science; Moldova State University, 2024. P. 8–13.

4. Bardadym T.O., Gorbachuk V.M., Novoselova N.A., Osypenko S.P., Skobtsov V.Yu. Intelligent analytical system as a tool to ensure the reproducibility of biomedical calculations. *Штучний інтелект*. 2020. № 3. P. 67–81.

5. Gorbachuk V., Dunaievskiy M., Suleimanov S.-B. Cybersecurity investments in networks. *Stochastic Modeling and Optimization Methods for Critical Infrastructure Protection, Volume 2: Methods and Tools*. A.A. Gaivoronski, P.S. Knopov, V.I. Norkin, V.A. Zaslavskiy (eds.). Wiley-ISTE, 2025. P. 211–234.

О.С. Гринькевич,

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики

А.І. Бойко

Аспірантка кафедри статистики

Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

Аналіз сучасного стану ринку освітніх послуг та системи вищої освіти в Україні з використанням економіко-статистичних індикаторів, офіційної державної статистичної інформації та адміністративних даних Міністерства освіти і науки України дає підстави виокремити декілька напрямів регуляторного впливу держави впродовж 2018-2024 рр.

1. *Зменшення частки вищої освіти у загальній структурі бюджетного фінансування освітньої галузі України.* Аналіз даних Сателітного рахунку освіти України дає підстави стверджувати, що впродовж 2018–2021 рр. спостерігалось зниження питомої ваги витрат на вищу освіту у загальній структурі фінансування освіти – з 28,7 % до 27,4 %. Аналіз даних про фінансування сектору вищої освіти в Україні з використанням сателітних рахунків освіти за період 2022-2024 рр. за групами фінансових агентів (Центральний уряд; Місцевий уряд/обласні бюджети; Приватні фірми і корпорації; Домашні господарства) обмежений через відсутність актуальної інформації в умовах воєнного стану.

2. *Поступове скорочення домінуючого бюджетного фінансування вищої освіти.* Державні регулятори мають суттєвий вплив на ЗВО України через бюджетне фінансування. Аналіз сателітних рахунків освіти у довоєнному періоді (за 2018-2021 рр.) вказує на домінування державного фінансування (частка Центрального уряду зросла з 59,8 % до 63,6 %, Місцевого уряду/обласних бюджетів – з 12,3% до 13,0%), низьку залученість приватного сектору (близько 1 %) та зменшення частки витрат домогосподарств (з 26,7% до 22,3%). Така структура фінансування вказує на сильну роль держави у підтримці освітньої